

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARIDA FAMILISTIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Nagmetova N.M.

Ajiniyoz nomidagi NDPI

“Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrasi dotsenti, p.f.f.d (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarining familistik madaniyatini rivojlantirishning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Hozirgi zamonaviy ta‘lim tizimida o‘qituvchining nafaqat kasbiy, balki ijtimoiy-pedagogik kompetensiyalari, oilaviy qadriyatlarga asoslangan madaniyati muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, familistik madaniyatning tarkibiy komponentlari va uni rivojlantirish metodikasi ochib berilgan. Mazkur metodika bo‘lajak pedagoglarning familistik madaniyatini hamda kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: familistik madaniyat, pedagogik kompetensiya, oilaviy qadriyatlar, kasbiy tayyorgarlik, rivojlantirish metodikasi.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations for developing the familistic culture of prospective primary school teachers. In the modern education system, not only the professional competence of a teacher but also their socio-pedagogical competencies and culture based on family values are of great importance. Furthermore, the structural components of familistic culture and the methodology for its development are revealed. This methodology contributes to enhancing both the familistic culture and the professional preparedness of future teachers.

Keywords: familistic culture, pedagogical competence, family values, professional training, development methodology.

Zamonaviy jamiyatda ta‘lim tizimiga qo‘yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim tizimida faoliyat yurituvchi pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi nafaqat bilim va ko‘nikmalar bilan, balki ularning familistik madaniyati ijtimoiy va madaniy kompetensiyalari bilan ham belgilanadi. Shu nuqtai

nazardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida familistik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida dolzarb hisoblanadi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda yoshlarning zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashi hamda iqtidorini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirmoqda. Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev yoshlar tarbiyasi, ta'limi va kelajagini davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlardan biri ekanligini quyidagicha aytib o'tgan edi: Mana shunday murakkab sharoitda yoshlarimiz ilm-ma'rifat va kasb-hunarga intilish, oilani muqaddas bilish, ma'naviy poklik, kattalarga hurmat, kichiklarga shafqat, qadriyatlarimizga sadoqat kabi ezgu fazilatlar azaldan xalqimiz, millatimizning qonida bo'lib kelgan. Biz mana shunday bebaho merosimizni nafaqat asrashimiz, balki uni yanada boyitishimiz, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazishimiz kerak" [1]. Shunday ekan biz yoshlar tarbiyasida ayniqsa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida familistik madaniyatni shakllantirishning zamonaviy usullarini ishlab chiqishimiz lozim.

Familistik madaniyat – bu shaxsning oilaviy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishi, oila a'zolari bilan samarali muloqot o'rnata olishi hamda tarbiyaviy jarayonda oilaning o'rnini chuqur anglay olishi bilan tavsiflanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi esa nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning ijtimoiylashuv jarayonida muhim rol o'ynovchi shaxs sifatida oilaviy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi subyekt hisoblanadi.

Bugungi kunda pedagog kadrlar tayyorlash tizimida familistik madaniyatni rivojlantirish masalasiga yetarli darajada e'tibor qaratilmayotgani, o'qituvchilarning ota-onalar bilan hamkorlik olib borishdagi qiyinchiliklari mazkur muammoning dolzarbligini yanada oshiradi. Shu sababli, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining familistik madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish zarurati yuzaga keladi.

Pedagogik tadqiqotlarda shaxsning madaniy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish masalasi muhim o'rin egallaydi. Xususan, pedagogik madaniyat va

oilaviy qadriyatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining kasbiy samaradorligi uning nafaqat metodik tayyorgarligi, balki ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalari bilan ham belgilanadi. Oilaviy qadriyatlar esa shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida asosiy omillardan biri sifatida qaraladi.

Ilmiy manbalarda familistik madaniyat o'qituvchi faoliyatining muhim tarkibiy qismi sifatida talqin qilinadi. U o'quvchi shaxsini rivojlantirishda oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ayrim tadqiqotlarda bo'lajak pedagoglarda bu kompetensiyaning yetarli darajada shakllanmaganligi qayd etilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud metodikalar ko'proq nazariy yo'nalishda bo'lib, amaliy mashg'ulotlar va real pedagogik vaziyatlarni modellashtirish yetarli darajada yoritilmagan. Bu esa familistik madaniyatni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Shuningdek, pedagogik tadqiqotlarda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda oilaviy muhit va ijtimoiy omillarning ta'siri alohida ahamiyat kasb etadi. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda bu masala ko'proq "school-family partnership", "family engagement" va "social competence" tushunchalari orqali yoritiladi.

Olima Joyce L. Epstein bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari samarali ishlashi uchun, ular oila bilan mustahkam hamkorlikni rivojlantirib, o'zaro mas'uliyat, ishonch va birgalikda qaror qabul qilishga tayyor bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi. U boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning rivojlanishiga hissa qo'shish maqsadida ota-onalarni olti turdagi ishtirokchilikka jalb qilishi mumkin: ota-onalik, maktab bilan muloqot qilish, ko'ngillilik, uyda o'qitish, qaror qabul qilishda ishtirok etish va jamoa bilan hamkorlik qilish kerakligini o'z ilmiy izlanishlarida keltirib o'tgan [2].

Jumladan, Lev Vygotsky tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasiga ko'ra, shaxsning shakllanishi ijtimoiy muhit, xususan, oila va ta'lim jarayonining o'zaro ta'siri asosida amalga oshadi. Uning qarashlari

bo'lajak o'qituvchilarda familistik madaniyatni rivojlantirishning nazariy asoslarini belgilashda muhim metodologik manba bo'lib xizmat qiladi [3].

Bundan tashqari, xalqaro tadqiqotlarda bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ va empatik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali oila bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish mumkinligi ta'kidlanadi. Bu esa familistik madaniyatning faqat nazariy emas, balki amaliy faoliyat orqali shakllanishini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlar ta'lim tizimida o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida oilaviy qadriyatlar, ota-onalar bilan hamkorlik va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Biroq, ushbu yondashuvlarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish va metodik jihatdan takomillashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Biz bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida familistik madaniyatni shakllantirish metodikasini tavsiya qilganmiz. Metodika uch bosqichdan iborat bo'lib quyidagicha tavsiflanadi:

1. Motivatsion-bilim bosqichi. Bunda bo'lajak boslang'ich sinf o'qituvchilarida olaviy qadriyatlarga qiziqish uyg'otish hamda nazariy bilimlarni shakllantirish.
2. Amaliy-faoliyatli bosqich. Interfaol metodlar orqali ko'nikmalarni rivojlantirish va pedagogik vaziyatlarni modellashtirish.
3. Refleksiv-tahliliy bosqich. O'z faoliyatini baholash, tajribani tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining familistik madaniyatini rivojlantirish zamonaviy pedagogik ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'qituvchining kasbiy faoliyatida oilaviy qadriyatlarga asoslangan yondashuv o'qituvchilarning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Taklif etilgan uch bosqichli motivatsion-bilim, amaliy-faoliyat, refleksiv-tahliliy model bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni,

balki ota-onalar bilan samarali muloqot qilish, pedagogik vaziyatlarni to'g'ri baholash va hal etish ko'nikmalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, mazkur uch bosqichli metodikani ta'lim jarayoniga joriy etish orqali bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi, ijtimoiy faolligi hamda oilaviy qadriyatlarga nisbatan ongli munosabati sezilarli darajada oshadi. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan amaliy tajribalarni boyitish va metodikani yanada takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning forumda yoshlar bilan ochiq muloqoti <https://yuz.uz/uz/news/shavkat-mirziyoev-yoshlar-kelajagi-bilan-bogliq-har-qanday-vazifa-birlamchi-ahamiyatga-ega>.

2. Epstein, J. L. School, Family and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools / J. L. Epstein. – 2 nd edition. – Avalon Publishing, 2018. – 656 p. – DOI: 10.4324/9780429494673. – Text : immediate.

3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University Press.